

O‘ZBEK TILIDAGI QIPCHOQ ETNONIMI XUSUSIDA

Hasanova Shahlo Erkinjon qizi

Namangan davlat universiteti Lingvistika

(o‘zbek tili) yo‘nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19086789>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek shevalari leksikasining o‘ziga xos ilsoniy belgilari, lingvogeografik, lingvoareal hamda lingvomadaniy lingvistik xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: lingvoareal, qarluq, qipchoq, og‘uz lahjasi, dialektlar, lingvogeografiya, areal lingvistika, sheva, dialekt, dialektal o‘zgachalik, asos dialekt, ilmiy-nazariy mulohaza.

Аннотация: В данной статье рассматриваются специфические языковые особенности, лингвогеографические, лингвоареальные и лингвокультурологические особенности лексики узбекских диалектов.

Ключевые слова: лингвоареальный, карлукский, кыпчакский, огузский диалект, диалекты, лингвогеография, ареальная лингвистика, диалект, диалект, диалектная специфика, базовый диалект, научно-теоретическое рассуждение.

Abstract: This article examines the specific linguistic features, linguogeographical, lingvoareal, and linguocultural features of Uzbek dialect vocabulary.

Key words: linguo-areal, Qarluq, Kipchak, Oghuz dialect, dialects, linguo-geography, areal linguistics, dialect, dialect, dialect specificity, basic dialect, scientific-theoretical reasoning.

Turkiy xalqlarning katta guruhiga tegishli bo‘lgan o‘zbek xalqining tarkibida, xuddi umumturkiy xalqlarning tarkibida bo‘lgani kabi qipchoqlar muhim o‘rin egallaydi. Barcha turkiy ellarni tashkil etuvchi hamma turkiy etnoslar hozirgi o‘zbek xalqining tarkibida mavjud qipchoq, o‘g‘uz, qarluq, chigil va boshqalar. Bunday qarashlar tarixchi-etnolog olimlarning, badiiy adabiyotimiz vakillari Lutfiy, Navoiy, Bobur kabi mutafakkir ijodkorlarimiz tomonidan yaratilgan mumtoz asarlarda hamda tarixiy manbalarda ham o‘z ifodasini topgan. Tarixiy manbalardagi “turk”, “turk tili”, “turk eli” kabi so‘z va birikmalardagi “turk” atamasi ham “umumiy turk xalqlari” hamda “o‘zbek xalqi” tushunchalarini bugungi ilm-u fan istisnosiz qabul qilgan.

O‘zbek xalqining uzoq davrlardan beri tarixiy shakllanishida muhim etnik tarkib va etnik guruh hisoblangan qipchoqlar dunyo davlatchilik tarixida muhim o‘rin tutadi.

Turkiy tillar oilasiga kiruvchi qipchoqlar Dashti Qipchoqdan (Bugungi Xitoy, Mo‘g‘iliston, Rossiya, Qozog‘iston, O‘zbekiston hududlaridan tortib) to Qora dengiz sohillaridan Markaziy Yevropagacha bo‘lgan joylarda yashagan xalq hisoblanadi. Islom manbalarida “qipchoq”, “qifchoq” shaklida, Yevropada, asosan, “koman”, “kuman”, “kun” (ya’ni “jigarrang” ma’nosida), nemislar *Palladi* va *Valven*, armanlar *Xarteshkn* va *xipchax*¹ (խրիչախ ղիլի, χιρčax tili) deb atashgan, ruslar “*poloves*” (ya’ni moviy yoki osmon rangli ko‘zlar) ko‘rinishida ifodalangan qipchoqlar hozirgi kunda “o‘lik til” sanaluvchi o‘z tillarida gaplashishgan va uning manbalari hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Ilm ahlining doimiy e’tiborida bo‘lgan bunday yozma yorgorliklar sifatida Mahmud Koshg‘ariyning lug‘ati materiallari, XIII asrgacha bo‘lgan rus solnomalarida uchraydigan atoqli otlar va toponimlar, XIII-XIII asrlarda Misrda tuzilgan,

¹ Buranov A. Turkiyda nashr etilgan birinchi kitob, arman qipchoq tilida yozilgan nasroniy bitiklar – o‘zbek tadqiqotchilarini kutib yotgan noyob manbalar. <https://oyina.uz/uz/article/1473>.

muallifi noma'lum turkiycha-arabcha lug'atni ("Tarjumoni turki va ajami va mug'ali"), Abu Hayyonning "Kitob ul-idrok lilison ul-atrok" ("Turkiy tillarni o'rganish kitobi", 1313), Jamoliddin Turkiyning "Kitobu bulg'ot ul-mushtoq fil-lug'ot it-turk val-qifchoq" ("Turk va qipchoq tillarini xohlovchilar uchun mukammal kitob", XIV-XV asrlar), noma'lum muallifning "Kitob attuhfat uzzakiyyata fil lug'at it-turkiyya" ("Turkiy til haqida noyob tuhfa", XIV asr) kabi lug'atlarni ko'rsatish mumkin. Bundan tashqari, italyan va nemis monaxlari tomonidan tuzilgan va fanda "Kodeks Kumanikus" ("*Codex Cumanixus*") deb nom olgan, 2994 so'zli lotincha-forscha-qipchoqcha lug'at, "Yangi ahd"dan parchalar hamda duolar tarjimasi va 50 ta topishmoqdan iborat bo'lgan asar ham saqlanib qolgan bo'lib, 1294-yilda yaratilgan bu asarni 1880-yilda Budapeshtda G.Kun nashr ettirgan². Ushbu manbalarda keltirilgan qipchoq (yoki kuman, kun, poloves) nomi qabila, xalq mazmunini ifodalaydi. Shunday holatni To'nyuquq (726-yilda bitilgan), Bilga Hoqon (735-yilda bitilgan), Elatmish Bilga Hoqon (760-yilda bitilgan) kabi bitiktoshlarda ham uchratishimiz mumkin³.

Mahmud Koshg'ariy "Devonu lug'atit turk" asarida bu etnonim *kivcak* shaklda keladi va u uch holat uchun qo'llanadi: 1) turklarning katta bir guruhi; 2) ular yashaydigan hudud; 3) Qoshg'ar yaqinidagi joy nomi⁴.

Muallifi noma'lum bo'lgan "Kitob at-tuhfat uz-zakiyyata fil lug'at it-turkiyya" ("Turkiy til haqida noyob tuhfa") asari XIV asrda yozilgan bo'lib, unda qipchoq tiliga oid ma'lumotlar keltirilgan. Dunyo tarixida katta mavqega ega bo'lgan Mamluk turklari davlatida qipchoqcha rasmiy til edi. Manbalarda "mamluk turklari", "mamluk qipchoqlari" deb ataladigan davlat 1250-1517-yillar davomida Misr va Suriya hududlarida hukmronlik qilgan turkiy-qipchoq sulolasi hisoblanadi⁵. Ilm-fan va madaniyat rivojlangan turkiy-qipchoq sulolasi hukmronlik qilgan davlatlarda qipchoq tili yuksak mavqega ega bo'lib, ko'plab tarixiy asarlar shu tilda yozilgan. Noma'lum muallif tomonidan bitilgan asar zamonaviy tadqiqotchilar tomonidan qisqacha "At-tuhfa" deb yuritiladi. Asar tilining o'zbek tiliga juda yaqinligi kuzatiladi. Hozirgi o'zbeklarning katta bir qismi qipchoqlar tarkibidan tashkil topganidek, o'z-o'zidan hozirgi o'zbek tili ham o'sha qadimgi qipchoq tilining bevosita vorislaridan biri hisoblanadi⁶. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, turkiy tillarda mavjud barcha el-elat va qabilalar lahjalarining xususiyatlari o'zbek tilida mujassam, ya'ni eski qipchoq yozma til va dialektlarining, shuningdek, zamonaviy turkiy: qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, tatar, boshqird tillarida mavjud bo'lgan qipchoq unsur-elementlari milliy tilimizning, balki adabiy tilimizning tarkibida ham mavjud.

Etimologik tadqiqotlarga oid "Qadimgi turkiy til lug'ati"da qipchoq so'zi *qivčaq, qovi, qovuuq*⁷ shaklida ifodalangan. Mashhur turkolog Piter Golden o'z tadqiqotlarida islom manblarida *qipchoq* so'zining *kbjak, kfjak, xfjak, xifshax, xifjax* tarzida; armanlar – *xbshax*; gruzinlar – *kivch'aki*; mo'g'ullar – *kibsaf, kimsa*; xitoylar – *kimcha, kefucha, kebichas* shaklida

² Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 12 жилдли, XI жилд. Қизилқум – Хўрмуз. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005. – Б. 9-10.

³ Кляшторный С.Г. Кипчаки в рунических памятниках. // Turcologica, 1986. К восьмидесятилетию академика А.Н. Кононова. Л., 1986. – С. 153-164.

⁴ Махмуд Кошғарий. Девону луғати-т-турк. – Тошкент: Ф.Фулум номидаги НМИУ, 2017. – 488 б.; Gökbel A. Kıpçak Türkleri Siyasî Ve Dinî Tarihi. – Ankara: Ötüken Neşriyat A.Ş., 2020. – В. 35.

⁵ <https://history-maps.com/uz/story/Mamluk-Sultanate> (2023, sentabr).

⁶ Дониёров Х. Эски ўзбек адабий тили ва қипчоқ диалектлари. – Тошкент, 1976. – Б. 34.

⁷ Древнетюркский словарь. Редакторы В.М.Наделяев, Д.М.Насилов, Э.Р.Тенишев, А.М.Щербак. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1969. – С. 449, 451, 462.

ifodalanganligini ta’kidlaydi. Shuningdek, olim tadqiqotlarda keltirilgan “qipchoq” so’zining “och sariq dasht xalqi” mazmunidagi etimologiyasini ishonchli emas, deb baholaydi. “Kuman” so’zi esa “kun+man” egalik shaxsni ifodalashini taxmin qiladi. Ammo bu taxminni asoslaydigan dalillar yetarli emasligini ham alohida qayd etadi⁸. Qadimgi turkiy xalqlar, jumladan, qipchoqlar och sariq, bug’doyrang bo’lganligi, “man” so’zi odam, shaxs ma’nosini ifoda etganini inobatga olinsa, ushbu etimologik taxmin birmuncha o’zini oqlashi mumkin. Bundan tashqari, *qyvčaq, qybčaq, qibchak, xifchak* etnonimining *muvafoqliqsiz, omadsiz, bo’sh, baxtsiz* ma’nosi ham borligini S.G.Klyashstorniyning ma’lumotlarida uchratish mumkin. Olim qipchoq etnonimini “bosib olingan yerlarda 50 yilcha ittifoqchi sifatida yashab, O’tukendan quvilgan qabila nomi” sifatida izohlaydi⁹. Etnonimning semantikasi murakkab tahlilni talab qilmaydi. Aslida umumiy sifatning etnonimik substantivlashuv sabablarini aniqlash qiyinroq. Ismning shakllanishi qabilaning etnik o’zligini anglashining o’zgarishi bilan bog’liqmi, natijada yangi avtoetnonim paydo bo’ldimi? Yoki eski etnonim asta-sekin alloetnonimga, ya’ni boshqa qabila guruhi lug’atidan tashqaridan olingan nomga almashtiriladimi? Ko’rinishidan, tushuntirish diniy-sehrli tafakkurning eng universal xususiyatlaridan biri – borliq va uning nomi o’rtasidagi uzviy bog’liqlik g’oyasida yotadi. Xususan, turkiy va mo’g’ul xalqlarida hali ham bir vaqtlar juda katta tumorlar sinfi mavjud. Shunday qilib, bolalarga yoki kattalarga, odatda, oldingi bola yoki oila a’zosi (klan) vafot etgandan so’ng, shuningdek, og’ir kasallik yoki o’lim xavfidan so’ng, kamsituvchi ma’noga ega bo’lgan talismanik ism yoki yangi himoya nomi beriladiki, shaxsni (oilalari, urug’) ta’qib qilayotgan g’ayritabiiy kuchlarni yo’ldan ozdirishga qaratilgan. Shuning uchun *baxtsizlik, omadsizlik* mazmunida shunday nom berilgandir, ehtimol. Mangu toshlarda bu so’zning “*qyvčaq qovy*”/“*qybčaq qoby*” shaklida turg’un juft birikmalarda qo’llanilgan mazmuni “*bo’sh*”, “*arzimaydi*” ma’nosini ifodalaydi. Shuningdek, “*qoby*”/“*qovy*” bilan o’zagi bir, ma’nosi bir xil bo’lgan “*qovuq*”/“*qobuq*” so’zi kelib chiqadi¹⁰.

Mirzo Ulug’bek tomonidan yozilgan “To’rt ulus tarixi” asarida qipchoq atamasi “*qibchoq*” shaklida ifodalangan. “...*qibchoq (nomi) qabuq so’zidan olingan. Qabuq bir daraxtning nomidir. U daraxt tanasi ichi kovak bo’ladi. Po’stidan tashqari ko’klik yo’qdir. Yog’ochning ichi chirigan, g’ovak bo’lgan bo’ladi. ...O’g’uzxon dushmani dastidan o’ldirilgan askarning xotini shu daraxtning g’ovagida o’g’il tug’adi. O’sha o’g’il bolani farzandlikka qabul qiladi va Qibchoq deb nom beradi. Bugungi kundagi qibchoq qavmini uning bir o’g’il naslidan deb biladilar*”¹¹. Bir necha tadqiqotlarda, jumladan, Abulg’ozi Bahodirxon “Shajarai turk” asarida “*Xon aydi: “Muning otasi bizning oldimizda o’ldi. G’amxo’ri yo’q”, teb. O’g’ul o’kundi, otini Qipchoq qo’ydi. Qadim turk tilinda ichi qo’sh yog’ochni qipchoq derlar erkandur. Aning uchun ul o’g’lon yog’och ichinda tug’di deb, otin qipchoq qo’ydi. Bu vaqtda ham ichi qo’sh yog’ochni qipchoq deytururlar*”¹² deb qayd etadi. Fonetik qonuniyatlar asosida o’zgarishga uchragan “*qovuq*”/“*qobuq*” so’zi zamonaviy tilimizda *qobiq/qoviq* talaffuz etiladi va yoziladi. Bu so’zning semantikasida *bo’sh, bo’mbo’sh, arzimas* kabi ma’nolar borligini hisobga olib, “qipchoq” so’zining etimologiyasi qobiq, daraxtning qobig’

⁸ Голден П.Б. Формирование куман-кыпчаков и их мира (Перевод с английского Н.И.Храпунова). 2001. – С. 458-480; <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle>

⁹ Кляшторный С.Г. Кипчаки в рунических памятниках//*Turcologica*, 1986. К восьмидесятилетию академика А.Н. Кононова. – Л.: 1986. – С. 153-164.

¹⁰ Кляшторный С.Г. Кипчаки в рунических памятниках//*Turcologica*, 1986. К восьмидесятилетию академика А.Н.Кононова. – Л.: 1986. – С. 153-164.

¹¹ Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. – Тошкент: Чўлпон, 1993. – Б. 50-51.

¹² Баҳодирхон А. Шажарай турк. – Тошкент: Чўлпон, 1992. – Б. 192.

shaklidan kelib chiqqan deyishimiz mumkin. Ammo P.Golden mulohazasida keltirilganidek, bunday xulosa chiqarishga asosli dalillar yetarli emas, yuqoridagi fikr sayoz ko‘rinadi. Shuningdek, “qipchoq” atamasining “kipsak” shakli ham adabiyotlarda keltirilgan. “Kipsak” da “sak” qadimiy turkiy xalqlardan biri sanaladi. Qadimgi Yunon manbalarida tarixiy asarlarda qayd etilgan “Buyuk Dashti Qipchoq” da *sak* degan turkiy xalqlar yashagani haqidagi qaynoqdan ham anglashimiz mumkin. Ya’ni, “dashtda, sahroda yashovchi saklar” shaklida taxmin qilishimiz mumkin. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da berilgan “qip (-yalong‘och)” so‘zining semasida “*hech narsa o‘smagan, dov-daraxtsiz*”, “*bironta ham bargi yo‘q, bargi batamom to‘kilgan*”, “*hech narsasi yo‘q*” mazmunlari ham borligini hisobga olsak, “qipchoq” atamasi “kipsak” shaklida “qip yalong‘och, hech narsa bitmaydigan dashtda yashagan saklar” mazmunidan kelib chiqqan bo‘lishi mumkin. Buni yuqorida ta’kidlagan mulohazalarimizga, ma’lum ma’noda, to‘g‘ri keladi. “Qip” shaklining “kir”ga o‘zgarishini “q” tovushi qo‘llanilmaydigan turkiy va turkiy bo‘lmagan tillar mahsuli ekanligini anglash qiyin emas, bizningcha. Ammo bu atamani dalillash uchun faktlar kuchsiz. Turk tilining bitiktoshlardan tortib bugungi kunga qadar qo‘llanilgan so‘zlardan iborat “Büyük Türkçe Sözlük” (“Turk tilining katta lug‘ati”)ning 3263-sahifasida qipchoq so‘zi quyidagicha izohlangan: 1) daraxt kovagi; 2) past tekislik, tekislik; 3) taqir yer. Yuqorida keltirilgan lug‘at va manbalardan ko‘rinib turibdiki, qipchoq atamasi haqida fanda aniq bir to‘xtamga kelinmagan. Bu onimning turlicha yozilishi va talaffuzi ham boshqa tillardagi shakliga binoan har xil mazmunni ifoda etmoqda.

Umuman, yuqorida tahlilga tortgan manbalarimiz asosida qipchoq nomining kelib chiqish tarixini quyidagicha izohlashimiz mumkin: dastlab “*daraxt va uning kovagi*” mazmunidan antroponim hosil bo‘lgan, keyinchalik “*taqir, yayloq tekislik*” va “*unda yashovchilar*” ma’nosidan toponim va etnonim paydo bo‘lgan.

Qipchoqlar o‘zbek xalqi shakllanishi va tarixiy taraqqiyotida muhim rol o‘ynagan etnik guruhdir. Ular miqdor va nufuz jihatidan o‘zbek xalqi tarkibida salmoqli o‘rin tutadi. Hozirgi kunda qipchoqlar qozoq, qirg‘iz, boshqird, tatar, qoraqalpoq xalqlaridan tashqari, o‘zbek millatining tarkibida va shakllanishida tayanch etnik unsur hisoblanadi. Shuning uchun ham ayrim dialektologlar o‘zbek shevalarini tasnif qilishda qipchoq dialekti termini o‘rnida “o‘zbek”, “shayboniy-o‘zbek” terminlarini qo‘llashi ko‘zga tashlanadi. Qipchoqlar tarixda o‘z adabiy tillariga ega bo‘lganligi “Kodeks kumanikus”, “Arman-qipchoq diniy matnlari va lug‘ati”, “Mamluk matnlari” kabi hujjatlar bilan dalillanadi. Ammo bu til hozirda o‘lik tillar sirasiga kiradi. Ularning elementlari o‘zbek tili tarkibida, lisoniy tabiati qipchoq lahjasida saqlanib qolgan.

Qipchoq lahjasida so‘zlashuvchi aholining jonli muloqot tili adabiy tildan ta’sirlanish kuchli bo‘lsa-da, shevalarda ularning lingvistik elementlari saqlanib qolgan. Qipchoqlar tili o‘zbek adabiy tilining tarixiy bosqichlarida ham o‘ziga xos o‘rin tutgan. Eski o‘zbek adabiy tilining klassik namunasi bo‘lgan A.Navoiy asarlari tilida ham qipchoq elementlari mavjud va bu holat tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan va dalillangan.